

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 638 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	10
<i>Kirgizbayev Abdug'affor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	14
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	17
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari	22
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	27
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	31
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	36
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	39
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	45
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	49
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	53
<i>Тангриев Абдукарим Товшович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	57
<i>Umarmuklov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	60
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества скотта туроу в оценке литературной критики	64
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	69
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	73
<i>Юлдашев Санжар Рузимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlarini.....	78
<i>Yuldasheva Sevvara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	81
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	84
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	88
<i>Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	91
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	94
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	100
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	103
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	106
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	109
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	113
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	116
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	121
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari..	125
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	129
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	132
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	137
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	140
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	144
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	147
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	153
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	156
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati	160
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	163
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	167
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	170
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	173
<i>Sharipova Aziza Mustafayevna</i>	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	176
<i>Xasanova Iroda Alimjonovna</i>	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	181
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish	184
<i>Yuldasheva X.Q.</i>	

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	191
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	194
<i>Abdiminova Dildora Oybekovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	198
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rnini	201
<i>Asraxonova E'tibor Abduvaxob qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	206
<i>G'iyasova Nargiza Yunus qizi</i>	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	210
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitora Eshqobil qizi</i>	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	214
<i>Mamanazarov Baxrom Jumonovich</i>	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	218
<i>Muxammedova Nafisa Kamolovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	223
<i>Raxmatova Hamida Ismatillo qizi</i>	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	227
<i>Ruziyeva Orzigul Ilyosovna</i>	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	230
<i>Quvonov Sardor Zokirovich</i>	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	233
<i>Soatova Rayxona Sadridin qizi</i>	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	236
<i>To'rabekov Farxod Sanakulovich</i>	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	240
<i>Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li</i>	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	244
<i>Yusupova Mahliyo Abdimin qizi</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	248
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	252
<i>Умаров Азиз Авазович</i>	
O'qituvchilarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish: tamoyillar, yondashuvlar va amaliy tajribalar.....	256
<i>Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li</i>	
Kasbiy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishning metodologik asoslari	260
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi</i>	
Basketbolchilar uchun reabilitatsiya usullari va jarohatlarning oldini olish strategiyalari	263
<i>Suyunov Tohir Nomoz o'g'li</i>	
Yosh dzyudochilarni tayyorlashda innovatsion usullar: pedagogik va psixologik yondashuvlar.....	267
<i>Husanov G'aybulla Usmanovich</i>	
Maktabgacha ta'lim sohasida pedagog olimlarning milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berishga oid qarashlari.....	271
<i>Ergasheva Umrinisso Komilovna</i>	
Nurota tog' tizmasining tabiiy geografik xususiyatlari.....	275
<i>Esanqulova Dilbar Sayitovna</i>	

Teacher's motivational management strategies for innovative activities	279
Egamberdiev Farkhod Botirovich	
Futboldagi psixologik trening: stressga bardoshlilikni oshirish usullari.....	283
Davronov Ernazar Orziyevich	
Yosh o'qituvchilar faoliyatida pedagogik qiyinchiliklar va ularni bartaraf etishning psixologik asoslari.....	287
Jumanova Nasiba Sherbojevna	
Tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiylashtirishda oila, mahalla va maktab hamkorligi ishlari samaradorligining mazmuni.....	290
Kamolova Shirinoy Usarovna	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosidan foydalanishning samaradorligi	294
Maxmudova Muhlisa Abdilaziz qizi	
Ta'lim boshqaruvida maktab ta'limi tizimi statistikasini shakllantirish zaruriyati.....	297
Muradov Ikrom Turdiboyevich	
Using Movement Games in Teaching English in Preschools	301
Nishonova Ra'nokhon Abdullojon qizi	
The Role and Opportunities of Using Modern Methods in Improving Geographic Knowledge Among School Students.....	304
Ortiqova Iqbol Olimboyevna	
O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishda sharq allomalarining ma'naviy merosidan foydalanishning psixologik asoslari	310
Qarshiboeva Dilfuza Burliyevna	
O'quv faoliyati samaradorligiga ta'sir qiluvchi emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	314
Sangirova Nilufar	
Futbolda texnik va taktik tayyorgarlikning yosh futbolchilar rivojlanishiga ta'siri.....	317
Sultonov Vaxob Murotovich	
Ta'lim samaradorligini oshirishda ota-onalar bilan muloqot imkoniyatlaridan foydalanishning ilmiy asoslari.....	321
Toshpo'latova Nodira Xudjamurodovna	
O'smirlarda kuzatiladigan serzardalikning kelib chiqishi va korreksiyasi.....	325
Tuxtayeva Maxliyo Shamsiddinovna	
Yosh voleybolchilar uchun psixologik tayyorgarlikning o'yin samaradorligiga ta'siri.....	329
Suyunov Tohir Nomoz o'g'li	
Leveraging Global Economic Trends to Enhance English Language Education: A Methodological Approach for Economics Students	333
Z. Xasanova	
Некоторые семантические характеристики французских и узбекских антропонимов	336
Камолова Санобар Джаббаровна	
Стратегии подготовки специалистов для инклюзивного образования в Республике Казахстан (Опыт КазНУ)	340
Магайова А. С.	
Проектирование современной образовательной среды школы на основе художественного метода .	346
Рузметова Хилола Абдушориповна	
Inklyuziv ta'lim jarayonidagi boshlang'ich sinf o'quvchilarini kollaborativ yondashuv asosida milliy tarbiyalashning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	352
Ergashev Jahongir Mamanazarovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning deontologik xususiyatlarini shakllantirishning psixologik asoslari	357
Ahmedova Nasiba Achilovna	
Ilk bolalik davrining psixologik xususiyatlari.....	361
Askarova Nafisa Avazovna	
Oila – yoshlarni chet tillarni o'rganish jarayoniga ta'sir etuvchi ijtimoiy institut sifatida.....	365
Atamuxamedova Ra'no Fazildjanovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ilon obrazi qadimgi sharq xalqlari moddiy madaniyatida aks etishi 368 Choriyeva Sedona Sharif qizi
	Organization of Sports and Wellness Activities in Higher Educational Institutions 373 Dehkonova Mahmuda Ortigovna
	Xorijiy tajribalar asosida tarbiya jarayoni samaradorligini oshirish 376 Farsaxonova Dilafruz Rizaxonovna
	O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash 379 Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich
	"Forsayt" texnologiyalari tarixi va undan sport ta'limida foydalanish imkoniyatlari 382 Hayitov Oybek Eshboyevich
	Fitonimlarning etimologik va leksik-semantik xususiyatlari (fransuz va o'zbek tillari misolida)..... 386 Jumashova Sayyora Shonazarovna
	Harakatli o'yinlarning tarixi, turkumlari va pedagogik ahamiyati 390 Kulboyev Nodirjon Salaydinovich
	Texnologiya darslarida STEAM ta'lim yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativlik qobiliyatini rivojlantirish 393 Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna
	O'smirlarda agressiv xulq-atvorning namoyon bo'lishi va uni bartaraf etish mexanizmlari..... 396 M. S. Usmonova
	Bo'lajak pedagoglarda STEAM ta'limini joriy etishning nazariy asoslari va ilmiy-amaliy ahamiyati..... 400 Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna
	Kurashchilarning musobaqa oldi texnik-taktik tayyorgarligi 405 Ochilov Elbek Olimovich
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti metodistining murakkab va ko'p qirrali bo'lgan vazifalari 408 Otaxanova Manzura G'ofurovna, Jo'rayeva Saida
	Kognitiv pedagogika – o'quvchilarning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish omili 412 Qabulov Baxrom Quzibayevich
	Badiiy matnda o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gaplarning uslubiy vazifalari..... 418 Siddiqova Shoxida Isoqovna
	Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining badiiy va obrazli iste'dodini media ta'lim orqali rivojlantirish..... 422 Xalillayeva Go'zaloy Mo'minjon qizi
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodiy faoliyatga tayyorlash texnologiyasini tashkil etishning pedagogik asoslari 426 Yusupova Sanobar Odil qizi
	O'quvchilarning mustaqil fikrlashini shakllantirish maqsadida masalalar sistemasini tanlash texnologiyalari 431 Zokirov Furqat Muxsinovich
	Эффективность использования ИКТ в контроле учебных достижений в старших классах образовательной школы 437 Уразова М. Б., Асанова К. У.
	Проблемы преподавания русского языка в вузах Узбекистана 441 Норбоева Дилафруза Джумакуловна
	Социальные особенности семей, воспитывающих детей с интеллектуальными нарушениями 444 Пирманова Бахора Эшмухаммедовна
	Geymifikatsiyadan foydalanish orqali o'quvchilar motivatsiyasini rivojlantirishning ahamiyati 449 Xaitova Nazokat
	Yangi O'zbekiston taraqqiyotida o'quvchi yoshlar 453 Norboyeva Ra'no Abrayevna
	Yangi O'zbekiston taraqqiyotida o'quvchi yoshlar 453 Norboyeva Ra'no Abrayevna

Maktabgacha yoshdagi bolalarni kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishda steam texnologiyasidan foydalanish.....	456
Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna	
Мaktabгача та'limda bolaning kitovxonlik madaniyatini shakllantirishda oila bilan hamkorlikning ahamiyati.....	461
Jo'rayeva Nargiza Tairovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogning innovatsion faoliyati	465
Rizayeva Xusniya Ubayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida tasviriy faoliyatga o'rgatish usullari va metodlari	469
Choriyeva Durdona Anvarovna	
Qisqa muddatli guruhlar o'quv tarbiyaviy jarayonida ota-onalar bilan hamkorlik.....	474
Kasimova Dilrabo Bahadirovna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagoglarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish usullari	479
Maxmudova Durdona Mirkarimovna	
Современные подходы к экологическому воспитанию дошкольников.....	483
Ким Ирина Николаевна	
Bo'lajak tarbiyachilarning kreativ kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	486
Ziyayeva Umidaxon To'raxodjayevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda bilishga qiziqishni shakllantirish mexanizmi.....	490
Kayumova Nargiza Mirziyatovna	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining kreativ fikrlash qobiliyatini landshaft dizayni vositasida rivojlantirish metodikasi.....	494
Radjapova Zuxra Tirkashevna	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda kitobxonlik madaniyatini tarbiyalashning dolzarbligi va zaruriyati ..	498
Ochilova Xilola Sheraliyevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarini jamoa boshqaruvida kasbiy sifatlarni shakllantirish imkoniyatlari	502
Abdiyeva Fazilat Fayzulla qizi	
Psixodiagnostika – fan va amaliy faoliyat sifatida.....	506
Alixodjayeva Gulbahor Sobirovna	
Психологические основы успешного обучения: от мотивации до контроля	509
Терехова Ольга Евгеньевна	
Main Ways and Methods of Forming Students' Reflective Skills in the Process of Professional and Pedagogical Training	514
Ravshanova Nargiza Norboyevna	
Зарубежный опыт в применении STEAM технологий в дошкольном образовании.....	517
Садикова Д. Х.	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining ota-onalar bilan hamkorlik faoliyati samaradorligi	520
Kamalova Gavhar Akbarovna	
Bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlash	524
Artikbayeva Aziza Abror qizi	
Fan va tabiatni tanishtirish orqali maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual imkoniyatlarini rivojlantirish.....	527
Musulmonova Shahnoza To'lqinovna	
Raqamli texnologiyalar orqali maktabgacha katta yoshdagi bolalarning kasbga qiziqishlarini rivojlantirish	531
Isabekova Dilafuz Shermirzayevna	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy metodik kompetensiyalarini shakllantirishning ahamiyati	536
Sultonsaidova Mushtariy Abzalxonovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida shaxsga yo'naltirilgan o'quv-tarbiya jarayonini tashkil etish	540
Nurbayeva Inobat To'likinovna	
Milliy hunarmandchilik asosida talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashni takomillashtirish tamoyillari.....	544
Sharipova Guzal Sodiqovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Tarbiya darslarida o'quvchilarning iqtisodiy savodxonligini oshirish: asosiy yondashuvlar va strategiyalar..... 550 Abdullayeva Zamiraxon Erkinboyevna
	Uzluksiz ta'lim tizimida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining AKT kompetentligini shakllantirish..... 553 Askarova Zilolaxon Nurmuxamadovna
	Servis xizmati yo'nalishini o'qitishda kreativ yondashuv va uning samaradorligini oshirish strategiyalari.... 557 Barataliyeva Nasiba Mahmaminovna
	Taxminlarga asoslangan geografiya-tabiiy fanlarni o'qitish negizida 561 Djumayeva Moxigul Mamanazarovna
	Inklyuziv ta'lim sohasida tarbiyachi pedagoglarning kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish yo'llari 566 Djurakulova Lola Raxmonberdiyevna
	Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri 569 Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna
	The Factors that Influence Pronunciation in a Foreign Language..... 573 Isamutdinova Durdona Maripfjanovna
	Ta'limda iqtisodiy dunyoqarashni rivojlantirishda iqtisodiy ta'limotlar tarixi va taraqqiyoti 576 Jumanov Xayitmurot Toshniyozovich
	Raqamli ta'lim muhitini transformatsiyalash jarayonida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy moslashuvchanligini takomillashtirish shartlari 582 Li Natalya Aleksandrovna
	Boshlang'ich ta'limda to'plamlar va ular ustida amallarni bajarish xususiyatlari..... 586 Mavlonov Anvar O'ktamovich
	Ta'lim muassasasi rahbar xodimlarining ma'naviy qiyofasini forsait texnologiyasi orqali shakllantirishning nazariy asoslari 591 Nuriyeva Umida Buribayevna
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining texnologiya darslarida mustaqil faoliyat ko'nikmalarini rivojlantirish 594 Rizakulov Shuhrat Xamrakulovich
	Qadimgi Xorazmning yirik badiiy markazi Xiva hunarmandchiligining rivojlanish tarixi 599 S. S. Safasheva, Radjapova Zuxra Tirkashevna
	Zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'quvchilar ijodiy salohiyatining rivojlanishidagi o'rni..... 603 Xaydarova Sanobar
	Zamonaviy yoshlarda oilaviy qadriyatlar haqidagi tasavvurlar inqirozi 606 Shodiyeva Nodira Normamatovna
	Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi va jadidlarning faoliyati..... 610 Tangirov Abduhamid, Matkarimova Nafisa
	Kitobxonlik madaniyatini shakllantirish yo'llari 614 Urakova Zilola Salomovna
	The Intelligent Storytelling Method in Primary Education 617 Usmanov Abdijabbar Norbotayevich
	Формирование конструктивных копинг-стратегий у обучающейся молодежи 619 Аскарова Гулрух Оринбасаровна
	Сравнительное изучение падежной системы русского и узбекского языков 626 Джалилова Мунира Рахматовна
	Инклюзивное образование в рамках преподавания русского языка 628 Дилфуза Маърупова
	Методика развития когнитивных компетенций учащихся на уроках французского языка 632 Мирбобоева Дилфуза Бахтиёрвна
	O'quv jarayonini leksikografik ta'minlash mezonlari 635 Murodova U. D.

ФОРМИРОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ У ОБУЧАЮЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ

Аскарова Гулрух Оринбасаровна
Преподаватель кафедры “Практическая психология”
ТГПУ им. Низами

Аннотация: В данной работе рассматривается теоретический анализ литературы по проблеме копинг-стратегий, а также анализ полученных данных в ходе исследования обучающейся молодежи в процессе обучения. Особое внимание уделяется анализу факторов, влияющих на развитие копинг-стратегий у молодежи, а также разработке рекомендаций, позволяющих эффективно справляться со стрессовыми ситуациями как в ходе обучения, так и в дальнейшей профессиональной деятельности.

Ключевые слова: копинг-поведение, копинг-стратегии, формирование, трудная жизненная ситуация, стресс, молодежь.

Annotatsiya: Mazkur maqolada koping-strategiya masalasi bo'yicha adabiyotlarning nazariy tahlili, shuningdek, o'quvchi yoshlar o'rtasida o'tkazilgan tadqiqot natijalari tahlil qilinadi. Yoshlarda koping-strategiyalarni rivojlantirishga ta'sir qiluvchi omillarni tahlil qilishga alohida e'tibor qaralilib, stressli vaziyatlar bilan samarali kurashish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqiladi. Ushbu tavsiyalar nafaqat ta'lim jarayonida, balki kelajakdagi professional faoliyatda ham foydali bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: koping-xulq-atvor, koping-strategiyalar, shakllantirish, qiyin hayotiy vaziyat, stress, yoshlar.

Abstract: This paper presents a theoretical analysis of the literature on the problem of coping strategies, as well as an analysis of the data obtained during the study of young people in the learning process. Particular attention is paid to analyzing the factors influencing the development of coping strategies in young people and developing recommendations to effectively cope with stressful situations both during training and in future professional activities.

Key words: coping behavior, coping strategies, formation, difficult life situation, stress, young people.

ВВЕДЕНИЕ

Формирование конструктивных копинг-стратегий является важной частью психосоциальной адаптации молодежи, особенно в условиях современного общества, насыщенного стрессовыми факторами и проблемами. Молодежный возраст представляет собой критический период, в течение которого активно формируются личностные характеристики, включая стратегии преодоления стрессовых ситуаций. Копинг-стратегии играют ключевую роль в обеспечении психологической устойчивости, адаптации к изменениям и успешной социальной интеграции.

Конструктивные копинг-стратегии, в отличие от дезадаптивных, направлены на эффективное преодоление проблем и стрессовых ситуаций при сохранении эмоционального баланса и здоровья. Они способствуют развитию навыков саморегуляции, формированию позитивного отношения к трудностям и поиску оптимальных решений в сложных жизненных обстоятельствах.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Термин “копинг” впервые появился в психологической литературе в 1962 году благодаря Л. Мерфи, которая использовала его для изучения способов, с помощью которых дети преодолевают кризисы развития. В 1966 году Ричард Лазарус в своей книге “Психологический стресс и процесс совладания с ним” применил понятие копинга для описания осознанных стратегий, направленных на преодоление стресса и других событий, вызывающих тревогу.

Понятие coping происходит от английского cope (преодоление). В английском языке существует обыденное слово cope, обозначающее: бороться, справляться, совладать и др. От него образовано слово coping, которое в отечественной психологии переводят как “совладание”; адаптивное, совладающее поведение или психологическое преодоление [4].

Копинг-поведение – это совокупность когнитивных, эмоциональных и поведенческих усилий, которые человек предпринимает для того, чтобы справиться со стрессом или трудными жизненными ситуациями. Оно помогает минимизировать влияние стрессовых факторов и адаптироваться к неблагоприятным обстоятельствам. Копинг-поведение чаще всего описывается через выделение так называемых копинг-стратегий (стратегий совладания). Копинг-стратегии – это различные способы, с помощью которых люди справляются со стрессовыми ситуациями. Психологи выделяют множество таких стратегий, способствующих адаптации к трудностям [2].

На протяжении жизни человек осваивает различные способы справляться с трудными ситуациями. Большинство людей обладают обширным репертуаром копинг-стратегий и выбирают их в зависимости от характера кризиса.

Молодежь, находящаяся в процессе обучения, представляет собой уникальную социально-возрастную группу, развитие которой проходит через этап, известный как “становление взрослости” (emerging adulthood). Особенность этого периода заключается в изменении временных рамок развития, когда ключевая цель сосредоточена на получении профессии, требующем продолжительного процесса обучения.

Жизненные ситуации представляют собой разнообразные события и обстоятельства, с которыми сталкивается человек в процессе своей жизнедеятельности. В психологии под жизненной ситуацией понимаются такие условия, при которых потребности и ценности человека приобретают иное качество и новый субъективный смысл. Как правило, это приводит к значительным изменениям в его поведении и общем восприятии жизни [3].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследованием копинг-поведения занимались такие ученые, как Ричард Лазарус и Сьюзен Фолкман, которые являются одними из ведущих исследователей в этой области. Их работа “Stress, Appraisal, and Coping” оказала значительное влияние на понимание стратегий преодоления стресса и их роли в адаптации к различным жизненным ситуациям [7].

Т. Л. Крюкова подчеркнула, что копинг-поведение отличается от психологической защиты тем, что представляет собой осознанную стратегию действий. Оно направлено на устранение угроз, преодоление препятствий и способствует лучшей адаптации человека к требованиям ситуации. Копинг играет ключевую роль в преобразовании ситуации в соответствии с намерениями человека или, если изменения невозможны, помогает ему справиться с ними [5].

Л. И. Анцыферова в своих трудах акцентировала внимание на том, что при анализе трудных жизненных ситуаций часто упускается из виду значимая ценность, которую человек может потерять в момент переживания кризиса. Именно эта утрата определяет ситуацию как критическую, поскольку она затрагивает наиболее важные аспекты личности, влияя на её эмоциональное состояние и восприятие происходящего [1].

М. Тышкова, в свою очередь, дополняет этот подход, указывая, что трудные жизненные ситуации возникают в результате несоответствия между внутренними устремлениями человека, его ценностями, целями и теми объективными или субъективными возможностями, которые необходимы для их реализации. Помимо этого, такие ситуации могут быть обусловлены несовершенством или недостатками индивидуальных качеств личности, что усложняет поиск выхода из возникшего кризиса [6].

Современная молодежь сталкивается с широким спектром трудных жизненных ситуаций, связанных с учебной нагрузкой, межличностными конфликтами, неопределенностью будущего и социальными ожиданиями. Эффективное преодоление подобных кризисных обстоятельств требует развитых копинг-стратегий, которые обеспечивают адаптацию личности и минимизируют деструктивное воздействие стресса.

Исследование копинг-стратегий у обучающейся молодежи проводилось в несколько этапов. Использованы следующие методики: “Опросник способов копинга” (ОСК, Р. Лазарус, С. Фолкман в адаптации Е. В. Битюцкой), краткая версия теста “Жизнестойкость” (в адаптации Е. Н. Осина и Е. И. Рассказовой), а также авторская анкета “Диагностика определения причин и преодоления стресса” (Г. О. Аскарлова, Р. Н. Исмаилова).

АНАЛИЗЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В исследовании приняли участие 409 респондентов, среди которых: 151 студент Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами, 129 студентов Бухарского государственного университета и 129 студентов Ташкентского филиала Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, обучающихся по направлению “Практическая психология”.

Рисунок 1: Результаты сопоставления выборов по методике “Опросник способов копинга”. (n=409)

Данные, представленные на Рис.3, свидетельствуют о том, что по копинг-стратегиям “Планомерное решение проблемы”, “Позитивная переоценка” и “Самоконтроль” студенты 3-го и 4-го курсов превосходят студентов 1-го и 2-го курсов. По шкале “Фантазирование и надежда на внешнее” показатели у студентов 1-го и 2-го курсов выше, чем у студентов 3-го и 4-го курсов. По показателю “Дистанцирование” уровень студентов 1-го, 2-го и 3-го курсов выше по сравнению со студентами 4-го курса. Кроме того, по копинг-стратегиям “Обращение за поддержкой к социальному окружению” и “Самообвинение” значимых различий между курсами обучения не выявлено.

На основании полученных данных можно сделать вывод, что студенты старших курсов (3-го и 4-го) демонстрируют более целенаправленные копинг-стратегии. Их социально-психологические особенности проявляются в способности систематически решать проблемы, разрабатывать конкретные планы действий, находить положительные стороны в сложных ситуациях, а также контролировать свои действия и эмоции. Эти навыки позволяют им сохранять спокойствие и принимать обдуманные решения в стрессовых ситуациях.

Проявление фантазирования и надежды на внешнее у студентов младших курсов выражается в их склонности к созданию в воображении альтернативных образов, ситуаций или событий, а также в ожидании, что проблемы разрешатся сами собой либо с чьей-то помощью. Кроме того, студенты 1-го, 2-го и 3-го курсов чаще дистанцируются от трудных ситуаций или стремятся не воспринимать их слишком серьезно. В отличие от них, студенты 4-го курса подходят к проблемам более ответственно и осознанно.

Таблица 1: Результаты сопоставления выборов по шкале “Принятие риска”, (n=409)

Курс (А)	Курс (В)	Сред. Разность (А-В)	Р. знач.	Курс (А)	Курс (В)	Сред. разность (А-Б)	Р. знач.
1	2	-,427	,941	3	1	,403	,951
	3	-,403	,951		2	-,023	1,000
	4	-1,890*	,001		4	-1,487*	,046
2	1	,427	,941	4	1	1,890*	,001
	3	,023	1,000		2	1,463	,057
	4	-1,463	,057		3	1,487*	,046

Согласно результатам, представленным в Таблице 3, по шкале “Принятие риска” попарные сравнения на общей выборке показывают, что у студентов 4-го курса уровень данного показателя значительно выше по сравнению со студентами 1-го курса ($p \leq 0,001$), а также несколько выше, чем у студентов 2-го ($p \leq 0,057$) и 3-го ($p \leq 0,046$) курсов.

Это может свидетельствовать о том, что готовность к принятию рисков возрастает по мере накопления опыта и завершения образовательного процесса.

Таблица 2: Результаты сопоставления выборок по шкале “Вовлечённость”, (n=409)

Курс (A)	Курс (B)	Сред. разность (A-B)	Знач.	Курс (A)	Курс (B)	Сред. разность (A-B)	Знач.
1	2	-,370	,997	3	1	1,659	,149
	3	-1,659	,149		2	1,290	,592
	4	-5,164*	,000		4	-3,505*	,000
2	1	,370	,997	4	1	5,164*	,000
	3	-1,290	,592		2	4,795*	,000
	4	-4,795*	,000		3	3,505*	,000

По уровню “Вовлечённость” во всех вузах студенты 4-го курса демонстрируют высокий показатель, значимо превосходя студентов предыдущих курсов ($p \leq 0,000$). Это свидетельствует о том, что студенты 4-го курса во всех вузах имеют более высокий уровень удовлетворённости своей жизнью, а также обладают большей способностью принимать самостоятельные решения.

Далее было проведено сравнение ответов студентов на вопрос “Какие проблемы вызывают у вас стресс?”, основанное на результатах авторской анкеты “Диагностика определения причин и преодоления стресса”.

Рисунок 2: Различия в средних рангах по причинам стресса среди студентов разных курсов обучения. (n=409)

Согласно Рис. 4, по показателю “Загруженность в учёбе” видно, что студенты 1-го и 4-го курсов демонстрируют высокий уровень данного показателя.

Мы считаем, что у студентов 1-го курса высокая учебная нагрузка часто воспринимается как стрессовая из-за необходимости адаптации к новой учебной среде, требований образовательного процесса и знакомства с новыми дисциплинами. В то же время студенты 4-го курса могут испытывать высокий

уровень стресса в связи с необходимостью написания дипломной работы, подготовки к выпускным экзаменам и беспокойством о будущей профессиональной деятельности.

По показателю “Неуспеваемость в выполнении домашних заданий” студенты старших курсов (3-го и 4-го) имеют более высокий и одинаковый балл по сравнению со студентами младших курсов. Анализируя эту ситуацию, можно предположить, что возложенные на студентов старших курсов обязанности существенно возросли за счёт углубления предметов, увеличения количества профильных дисциплин и практических занятий.

По шкале “Тяжело совмещать работу и учёбу” у студентов 2-го, 3-го и 4-го курсов наблюдаются высокие показатели. Это может быть связано с тем, что многие студенты стремятся к финансовой независимости и, соответственно, вынуждены совмещать учёбу с работой. Дополнительным фактором стресса может являться несовместимость рабочего графика с учебными занятиями, требующими значительного внимания и усилий.

По уровню “Экзаменационные сессии” отмечено, что первокурсники демонстрируют наиболее высокие баллы. Мы предполагаем, что данная ситуация связана, прежде всего, с процессом адаптации студентов-первокурсников к новой образовательной среде. При переходе из среднего образования в высшее такие факторы, как привыкание к новой системе обучения, неопытность в экзаменационных процедурах и отсутствие чёткого понимания критериев оценки знаний, могут повышать уровень стресса.

Таким образом, было проведено сравнение ответов студентов на вопрос “Какими способами вы преодолеваете стресс?”, в результате которого были выявлены различия в выборе стратегий совладания со стрессом.

Рисунок 3: Различия в средних рангах по преодолению стресса среди студентов разных курсов обучения. (n=409)

По шкале “Занимаюсь домашними делами” высокий балл отмечен у студентов младших (1-го и 2-го) курсов. Это может быть связано с тем, что они тратят значительную часть своего внеучебного времени на выполнение домашних обязанностей. Поскольку навыки эффективного тайм-менеджмента у них еще не полностью сформированы, они чаще выполняют домашнюю работу в стрессовых ситуациях. Важно отметить, что развитие навыков управления временем и планирования может повысить не только качество выполнения домашних заданий, но и улучшить общее качество жизни студентов.

По шкале “Думаю о положительной стороне” студенты всех курсов имеют примерно одинаковые показатели. Это свидетельствует о том, что позитивный подход к стрессовым ситуациям и оптимистическое мышление являются характерными чертами большинства студентов. Другими словами, независимо от курса обучения, студенты стремятся использовать позитивный подход к решению проблем. Это может быть связано с общей культурой поддержки и обучения позитивному мышлению в образовательной среде. Развитие позитивного мышления способствует не только академическим успехам студентов, но и их будущей профессиональной деятельности, помогая им эффективно справляться с задачами и сохранять эмоциональное равновесие. По шкале “Читаю литературу” студенты старших (3-го и 4-го) курсов показали более высокий уровень. Это, вероятно, связано с их серьезным подходом к учебному процессу и интересом к внеклассной деятельности. Чтение является не только способом борьбы со стрессом, но и важным инструментом самосовершенствования, расширения кругозора и развития аналитического мышления. По шкале “Гуляю на свежем воздухе” более высокие показатели наблюдаются у студентов 1-го и 2-го курсов по сравнению с остальными. Молодые студенты могут предпочитать прогулки как один из эффективных способов справиться со стрессом. Этот метод также способствует общему улучшению самочувствия и эмоционального состояния.

В результате анализа шкалы “Иду на консультацию к психологу” высокий балл выявлен у студентов младших (1-го и 2-го) курсов. Вероятно, это связано с тем, что первокурсники и второкурсники, попадая в новую среду, испытывают большую потребность в психологической поддержке при адаптации к учебному процессу. Они могут чаще обращаться за помощью к психологу в связи с первоначальными трудностями и неопределенностью в обучении. По шкале “Провожу время в Интернете” у всех студентов зафиксирован одинаково высокий уровень. Это объясняется широкой доступностью интернета и его многофункциональностью. Интернет стал неотъемлемой частью жизни студентов, обеспечивая учебу, общение, развлечения и отдых, а также служа одним из способов справиться со стрессом. Современные технологии и привычка к использованию гаджетов делают интернет важным элементом повседневной жизни студентов.

По шкале “Курю сигареты” у всех студентов был выявлен самый низкий балл по сравнению с другими шкалами. Возможно, курение реже рассматривается студентами как способ преодоления стресса, и они предпочитают альтернативные стратегии. Кроме того, современные студенты могут использовать технические средства для борьбы со стрессом, например, мобильные игры, приложения для медитации или социальные сети.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для обучающейся молодежи важно формировать такие копинг-стратегии, которые не только помогают решать текущие проблемы, но и способствуют личностному росту [2]. Процесс формирования копинг-стратегий проходит через несколько ключевых этапов. Во-первых, молодые люди должны научиться идентифицировать стрессовые ситуации, осознавая их причины и возможные последствия. Это позволяет формировать конструктивный подход к решению проблем и снижать негативное влияние стресса. Во-вторых, умение контролировать свои эмоции и поддерживать психологическую стабильность играет ключевую роль в преодолении кризисов. Навыки управления стрессом можно развивать через медитацию, дыхательные практики, физическую активность и рефлексии. В-третьих, социальная поддержка является важным фактором в формировании копинг-стратегий. Общение с родными, друзьями, наставниками и психологами помогает молодым людям чувствовать себя менее изолированными в трудные моменты. Поддержка со стороны окружающих не только снижает уровень стресса, но и способствует формированию более устойчивых стратегий совладания.

Практическая работа по развитию копинг-стратегий среди молодежи может включать тренинги по стресс-менеджменту, групповые дискуссии, игровые методы и консультации с психологами. Важно учитывать индивидуальные особенности каждого студента, включая его темперамент, личностные черты и предшествующий опыт преодоления трудностей.

Эффективные копинг-стратегии позволяют молодежи не только успешно справляться с жизненными трудностями, но и использовать их как ресурс для личностного и профессионального развития. Формирование таких навыков должно стать приоритетной задачей образовательных учреждений, поскольку от этого зависит устойчивость будущих специалистов к вызовам современного мира.

Список использованной литературы:

1. Анцыферова Л. И. Личность в трудных жизненных условиях: переосмысливание, преобразование ситуаций и психологическая защита // Психологический журнал. – 1994. – Т. 15. – № 1. – С. 3–18.
2. Аскарова Г. У. Копинг-стратегии как способ преодоления стресса у студентов // Вестник интегративной психологии. – 2023. – Вып. 30. – Ч. 2.
3. Баляев С. И., Мышко В. В. Теоретические подходы к изучению понятия трудной жизненной ситуации в психологии // Наука в жизни человека. – 2023. – № 3. – С. 95–101.
4. Битюцкая Е. В. Современные подходы к изучению совладания с трудными жизненными ситуациями. – М., 2011.
5. Крюкова Т. Л. Человек как субъект совладающего поведения / Под ред. А. Л. Журавлева, Т. Л. Крюковой, Е. А. Сергиенко. – М.: Ин-т психологии РАН, 2008. – С. 55–65.
6. Тышкова М. Л. Исследование устойчивости личности детей и подростков в трудных ситуациях // Вопросы психологии. – 1987. – № 1. – С. 27–33.
7. Lazarus R. S., Folkman S. Stress, Appraisal, and Coping // Journal of Personality and Social Psychology. – 1984.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.